

MANAVIY-AXLOQIY MUHIT INDIKATORLARINI AMALIYOTGA TATBIQ ETISH XUSUSIYATLARI.

Matlyuba Qahhorova

O'zbekiston Respublikasi

Din ishlari bo'yicha qo'mita raisi o'rinbosari

Annotatsiya: Mazkur maqolada jamiyat ma'naviy-axloqiy muhiti mazmun mohiyati, uning indikatorlarini amaliyotga tatbiq etishning ahamiyati va maqsadlari, oila, ta'lim tizimi, mehnat jamoasi hamda mahallalardagi o'ziga xos xususiyatlari haqida fikr boradi. O'zbekistonning hozirgi demokratik jamiyat sharoitidagi asosiy ma'naviy-axloqiy indikatorlari sifatida barqaror muhit, yetuk ma'naviyatlilik, keng dunyoqarashga ega yoshlar va samarali axloqiy faoliyat kabi omillarning o'rni va roli tadqiq etilgan.

Kalit so'zlar: muhit, ijtimoiy muhit, ma'naviy muhit, jamiyat ma'naviy-axloqiy muhiti, indikator, oila, ta'lim tizimi, mehnat jamoasi, maxalla, yoshlar, ta'lim-tarbiya, barqarorlik, dunyoqarash, shakllantirish, rivojlantirish, uyg'unlashtirish, tatbiq etish.

Аннотация: Данная статья описывает сущность духовного и нравственного климата общества, а также важность реализации показателей и целей семьи, образования, работы и своеобразной специфики махаллей. Основными показателями духовной нравственности в нынешних условиях демократического общества Узбекистана описанных в данной статье являются стабильная обстановка, духовная зрелость обширные знания молодёжи и такие факторы как этическая и эффективная роль.

Ключевые слова: Среда, социальная среда, духовная среда, морально-нравственная среда общества, показатель, семья, система образования, трудовой коллектив, махала, молодёжь, воспитание, стабильность, мировоззрение, формирование, развитие, гармоничность, внедрение.

Abstract: This article describes the essence of spiritual and moral climate of society and the importance of implementation of indicators and targets, family, education, work and thought about the specifics, of the communities. The current conditions of democratic society in Uzbekistan in a stable environment shown as the main indicators of the spiritual and moral, spiritual maturity, extensive knowledge with young people and the role of factors such as ethical and effective role.

Keywords: Environment, social environment, spiritual environment, moral environment of society, indicator, family, education system, employees, municipal, organization, youth, behaviour, stability, outlook, formation, development, harmony, implementation.

Kirish. Ilmiy adabiyotlarda ijtimoiy muhit tushunchasi keng o'rganilgan va uning tarkibiy qismlari: siyosiy, madaniy, axloqiy, adabiy, geografik, sun'iy muhitlarga bo'linib tadqiq etilgan. Ijtimoiy muhit insonlar ko'rayotgan va insonlararo munosabatni aks ettirgan hamda jamiyatdagi ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ma'naviy munosabatlarini qamrab olgan makon sifatida ikkita yo'nalishda - mikro va makro ijtimoiy muhit sifatida o'rganilgan. Mikromuhit inson va uni atrofidagi bo'layotgan voqea-hodisalarni nazarda tutsa, makromuhit umuman jamiyatning ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, mafkuraviy, ma'naviy voqeliklari mavjudligini nazarda tutadi. Demak, ijtimoiy muhit insonni, ijtimoiy guruhlarni o'rab turgan va uning ongi hamda xulqiga, faoliyatiga ta'sir etuvchi va boshqaruvchi shart-sharoitlar va munosabatlar majmuidir.

Ma'naviy-axloqiy muhit esa, muayyan jamiyat ijtimoiy muhitining tarkibiy qismidir. U

albatta jamiyatdagi iqtisodiy, ijtimoiy, siyosiy, ma'naviy muhitlarga xos bo'lgan barcha murakkab ijtimoiy voqealarni o'ziga xos xolda aks ettiradi. Jamiyat ma'naviy-axloqiy muhiti deganda esa biz, ma'lum bir xalq, millat, jamiyatning tarixiy tarqqiyoti davomida shakllangan, ularning dunyoqarashi, maqsad muddaosi, turmush tarzi va an'analari, ideallarini belgilaydigan ma'naviy-axloqiy qadriyatlar, axloqiy me'yorlarning mushtarakligidagi mavjudlik makonini tushunamiz.

Jamiyatning ma'naviy-axloqiy muhiti mazkur xalq, millatning turmush tarzi, ma'naviy ruhiy holati, jamiyat turli tabaqalari sub'ektlari kayfiyatlarini qarashlarini, intilishlarini ma'lum bir maqsadga yo'naltiruvchi omil sifatida ko'rinishlilik bilan ijtimoiy muhitdan farqlanadi. Ularni o'zaro bog'lab o'rganish jamiyat ma'naviy-axloqiy muhitini yanada shaffofroq aks ettiradi.

O'zbekistonda barpo etilayotgan demokratik jamiyatda ma'naviy-axloqiy muhit ikki muhim omil muloqoti vositasida takomillashib borilmoqda. Birinchisi – Sharqqa xos bo'lgan an'anaviylik va ma'naviy axloqiylik, ikkinchisi – G'arbga mos bo'lgan zamonaviylik va ijtimoiylik omillaridir. Aynan mana shu an'anaviylik va ma'naviy-axloqiylik zamonaviylik va ijtimoiylik paradigmasi ma'naviy-axloqiy indikatorlarini amaliyotga tatbiq etish xususiyatlarini belgilab bermoqda. Shu ma'noda bizning fikrimizcha, O'zbekistonning hozirgi demokratik jamiyat sharoitida quyidagilar asosiy ma'naviy-axloqiy indikatorlar hisoblanib, insoniyatning ma'naviy-axloqiy rivojlanishiga xizmat qilmoqda. Ya'ni:

- 1) Barqaror muhit (erkinlik, individuallik, jamoaviylik);
- 2) Etuk ma'naviyatlik (bilimdonlik, keng dunyoqarash, axloqiylik);
- 3) Samarali faoliyat (kasb-hunarlilik, mehnatsevarlilik, samaradorlilik).

Amerikalik olim va jamoat arbobi M.Mezi jamiyat muhitining barqarorligini quyidagi ko'rsatkichlar bilan aniqlaydi: vayronkor inqilobiy ruhning mavjud emasligi, ichki zo'ravonlik omilining yo'qligi, Konstitutsiyaga huda-bexuda o'zgartirishlar kiritilavermasligi, tuzumga nisbatan keskin qarshilikning yo'qligi, instituttsional tuzilish va hukumatda beqarorlikning mavjud emasligi[1:23]. Bu mezonlar asosida jamiyatimiz ma'naviy-axloqiy muhitiga yondashilsa, yuqori darajadagi pozitiv natijaga duch kelamiz albatta. Yetuk ma'naviyatlik ko'rsatkichining yashovchanligiga milliy g'oya va jamiyatda axloqiy kamolot asos bo'lmoqda. Uning asosiy tarkibini chuqur bilimdonlik, sog'lom dunyoqarash, ezgu fazilat, kompetentlik tashkil qiladi. Aynan shaxsning bilimli, keng dunyoqarashli, fazilatli va kasb-xunarli bo'lishga intilishi jamiyatda yetuk ma'naviylikning saqlanishiga xizmat qilmoqda. Bejiz ota-bobolarimiz farzandlar kamoloti va yurt ravnaqi uchun aqli yetuk, ruhi tetik, jismu joni baquvvat va axloqan boy avlodni tarbiyalash vazifasini eng ulug' maqsad deb bilmaganlar. Shu bois ham jamiyatda tinchliksevarlik, xalqparvarlik, vatanparvarlik kabi sifatlar ustuvor darajada saqlanib qolmoqda.

Samarali faoliyat esa bugun jamiyatimizda uch-to'rt kasbni egallash, o'z mehnati evaziga halol hayot kechirish, mulkdor bo'lish va faoliyatda ijtimoiy adolat, vijdon, diyonat, majburiyat, burch kabi me'yor-tamoyillarga amal qilish[2] rivojlantirilib borilmoqda.

Kuzatishlar va tahlillar shuni ko'rsatmoqdaki, jamiyatimizda barqaror muhit, ma'naviyat va samarali faoliyat birlamchi indikatorlar hisoblanadi.

Jamiyatimizda muhitning barqarorligi shundaki, demokratik qadriyatlar dastlabki bosqichda tarkib topib bo'ldi. Unga ko'ra, muhitning oila, o'qish, mehnat joyi va mahalla ko'rinishlarida (o'zaro hamkorlikka ega bo'lgan tarkibiy qismlarida) demokratiyaning erkinlik, oshkoralik, tushunuvchanlik, individuallik, jamoaviylik, birlik kabi qadriyatlari amaliy shakllandi. Natijada jamiyatda barqaror ko'rsatkichiga ega ijtimoiy muhit saqlanib kelmoqda.

Umuman, demokratik jamiyatda yuz foiz darajada ijobiy muvaffaqiyatlarga erishishni mo'ljallash ideal masala hisoblanadi. Negaki, demokratik sharoit erkinlik va individuallizmning

ustuvor bo'lishini hush ko'radi[3:137-141]. Demokratik jamiyat sharoitida jamiyatning barcha a'zolarini ma'naviy-axloqiy jihatdan yetuklashtirish mumkinmi degan savol hozirgi kunda har bir mamlakat fidoiy fuqarosini o'ylantiradi va uning samarali yechimini topish masalasini kun tartibiga qo'yadi albatta.

Mamlakatimizda amalga oshirilayotgan islohotlar shiddati shuni ko'rsatmoqdaki, albatta yetuklashtirish mumkin, biroq buning uchun amaliy mexanizmlar hayotiy bo'lishi kerak. Har qanday jamiyat yashovchanligi va tadrijiy rivojini ta'minlash uchun erkinlik, individualizm kabi tamoyillarga nisbatan o'z talablari, me'yorlari va qoidalarini qo'yadi. Shu sababli har qanday demokratik jamiyat a'zolarining nisbatan ko'pchiligi ma'naviy – axloqiy jihatdan yetuklashsa, qoniqarli natijaga erishish imkoni oshib boradi[4:31]. Bu tabiiy va hayotiy qonundir.

Zero, O'zbekiston demokratik jamiyati sharoitida ma'naviy-axloqiy muhit indikatorlarini amaliyotga maqsadli tatbiq etish quyidagi zaruriyatlar bilan belgilanadi:

Birinchidan, Hozirgi vaqtda mamlakatimiz aholisining 32 foizini yoki 10 millionini 30 yoshgacha bo'lgan yoshlarimiz tashkil etadi. Yoshlarimiz haqli ravishda Vatanimizning kelajagi uchun javobgarlikni zimmasiga olishga qodir bo'lgan, bugungi va ertangi kunimizning xal etuvchi kuchiga aylanib borayotgani barchamizga gurur va iftixor bag'ishlaydi [5:13]. Bu sohada olib borayotgan keng miqyosli ishlarimiz- ni, xususan, ta'lim-tarbiya bo'yicha qabul qilingan umummilliy dasturlarimizni mantiqiy yakuniga yetkazishimiz zarur.

Shu bois ham yoshlarga oid davlat siyosati[6]ning asosiy yo'nalishlari yoshlarning huquqlari, erkinliklari va qonuniy manfaatlarini ta'minlash; yoshlarning hayoti va sog'lig'ini saqlash; yoshlarning ma'naviy, intellektual, jismoniy va axloqiy jihatdan kamol topishiga ko'maklashish; yoshlar uchun ochiq va sifatli ta'limni ta'minlash; yoshlarni ishga joylashtirish va ularning bandligi uchun shart-sharoitlar yaratish; yoshlarni vatanparvarlik, fuqarolik tuyg'usi, bag'rikenglik, qonunlarga, milliy va umuminsoniy qadriyatlarga hurmat ruhida, zararli ta'sirlar va oqimlarga qarshi tura oladigan, hayotga bo'lgan qat'iy ishonch va qarashlarga ega qilib tarbiyalash; yoshlarni axloqiy negizlarni buzishga olib keladigan xatti-harakatlardan, terrorism va diniy ekstremizm, separatizm, fundamentalizm, zo'ravonlik va shafqatsizlik g'oyalaridan himoya qilish; yoshlarning huquqiy ongi va huquqiy madaniyati darajasini yuksaltirish; iqtidorli va iste'dodli yoshlarni qo'llab-quvvatlash hamda rag'batlantirish; yoshlar tadbirkorligini rivojlantirish uchun shart-sharoitlar yaratish; yoshlarda sog'lom turmush tarziga intilishni shakllantirish, shuningdek, yoshlarning bo'sh vaqtlarini mazmunli tashkil etish... yoshlarning huquqlari va erkinliklarini ro'yobga chiqarish sohasida faoliyatni amalga oshiruvchi xalqaro tashkilotlar bilan hamkorlikni rivojlantirish deb belgilab qo'yilgan va amalda o'z kuchini ko'rsatmoqda.

Ikkinchidan, jamiyatda an'anaviylik va zamonaviylik, ma'naviy-axloqiylik va ijtimoiylik uyg'un tarkib topishi kerak;

Uchinchidan, tashqi va ichki ma'naviy tajovuzlar bartaraf etilib borilishi zarur;

To'rtinchidan, jamiyat milliy g'oya asosida ma'naviy-axloqiy jihatdan taraqqiy ettirilib borilishi lozim.

Bu zaruriyatlar jamiyatimiz ma'naviy-axloqiy muhitida tenglik, erkinlik, individuallik kabi tamoyil va qadriyatlarning me'yorli tarkib topishini taqozo etadi. Nega? Chunki mutloq tenglik, mutloq erkinlik, me'yorsiz individuallik, qat'iy an'anaviylik va tartibsiz zamonaviylikning bo'lishi shubhalidir.

Demokratik jamiyatimiz sharoitida ma'naviy-axloqiy muhitning asosiy indikatorlarini amaliyotga tatbiq etish ishlari quyidagicha amalga oshirilishi maqsadga muvofiqdir. Jumladan, jamiyat ma'naviy-axloqiy muhitining asosiy indikatorlari oilada tarbiya va ta'lim, ya'ni bolada

jismoniy, aqliy va ma'naviy tarbiyani shakllantirish, uni muloqotga tayyorlashni;

Maktabgacha ta'lim muassasalarida ta'lim va tarbiya bolani bilim olish, savodxonlik va xisoblash tuyg'usini shakllantirish orqali jismoniy, aqliy va ma'naviy tarbiyalash;

Ta'lim tizimining keyingi bosqichlarida, ta'lim tarbiyani shakllantirish, rivojlantirish va korrektsiyalash:

- bilim berish;
- dunyoqarashni shakllantirish;
- xulq-atvorga ko'niktirish;
- kasb-hunarga o'rgatish;
- faoliyatga odatlantirish;
- hayotga tayyorlash.

Mehnat joylari va maxallalarda faollashtirish, korrektsiyalash, yo'naltirish, tartib, intizom va farovonlik:

- erkin faoliyatga odatlantirish;
- individuallikni tarkib toptirish;
- jamoaviylikni rivojlantirish;
- samaradorlikka yo'naltirish;
- sog'lom-turmush tarzini saqlash;
- uyushuvchanlikni oshirish;
- farovonlikni ta'minlash.

E'tibor berilsa, O'zbekiston demokratik jamiyati sharoitida ma'naviy-axloqiy muhit sub'ektlari beshta: oila, maktabgacha ta'lim muassasasi, o'qish joylari (akademik litsey, kolej, oliy o'quv yurtlari va oliy o'quv yurtidan keyingi ta'lim turlari), mehnat joylari va mahalla*.

Mazkur jihatlar uchun asosiy, ma'naviy-axloqiy indikatorlar: ta'lim-tarbiya, shakllantirish, rivojlantirish, korrektsiyalash, faollashtirish, yo'naltirish, tartib, intizom va farovonlashtirish. Ushbu besh muhitda asosiy ma'naviy-axloqiy indikatorlarni amaliyotga tatbiq etish bilan jamiyatda bir qator me'yor, sifat, talab va taomillarni tarkib toptirishga erishiladi.

Ta'kidlash lozimki, jamiyatning ma'naviy-axloqiy muhiti O'zbekiston sharoitida asosan to'rt muhitda asosiy indikatorlarni

amaliyotga tatbiq etish spetsifik xususiyatga ega bo'ladi. Bular quyidagilardan iborat:

1. Oila muhiti. Oila muhitida tarbiya asosiy indikator hisoblanadi va shu sababli O'zbekiston oilalarida quyidagilarga izchil amal qilish zarurat hisoblanadi.

* Bu muhit o'zga demokratik jamiyatlar muhitidan tubdan farq qilishini eslatib o'tish joiz. Qiyoslang. O'zbekiston va Amerikada ma'naviy-axloqiy muhit.

- a) oilada ma'naviy-axloqiy muhitning barqaror bo'lishi;
- b) oila a'zolarining tarbiya ishida mas'uliyatli bo'lishi;
- v) oilani ma'naviy, axloqiy va ijtimoiy tajovuzlardan himoya qilib borish;
- g) oila madaniyati va sog'lom turmush tarzini yuksaltirish[7].

2. Ta'lim tizimi muhiti. Mazkur muhit maktabgacha ta'lim muassasalaridan to kadrlar malakasini oshirish muassasalarigacha bo'lgan jarayonni qamrab oladi, undagi asosiy ma'naviy-axloqiy ko'rsatkich ta'limdir. Bu muhitda amaliy samaradorlikga erishish uchun:

- a) ta'lim va tarbiya uyg'unligini kuchaytirish;
- b) shaxsni ma'naviy-axloqiy jihatdan sog'lom shakllantirish;

- v) shaxs ongi, dunyoqarashi va axloqini yot g'oyalar ta'siri va illatlardan muhofaza qilish;
- g) shaxsni hayot va faoliyatga puxta tayyorlash kerak.

3. Mehnat joylari muhiti. Bu muhitda asosiy ma'naviy-axloqiy ko'rsatkich rivojlantirish, takomillashtirish bo'lib, buning uchun quyidagilarga qat'iy amal qilish asosiy vazifalardan hisoblanadi:

- a) mehnat jamoasida ahillik va jamoaviylikni ta'minlash;
- b) jamoa a'zolarini yuksak maqsad muddaolar sari yo'naltirib borish;
- v) jamoa a'zolarini mustaqillik, individuallik va jamoaviylikka uyg'un amal qilishga odatlantirish;
- g) jamoa a'zolarida ijtimoiy faollikni kuchaytirish.

4. Mahalla muhiti. Mahalla muhitida asosiy ma'naviy-axloqiy indikator uyushtirish, jipslashtirish, hamkorlikka erishishdir. Unga ko'ra, mahalla odamlarni ma'naviy-axloqiy jihatdan yakdilligi va mo'tadilligini ta'minlashi kerak. Buning uchun quyidagilarga amal qilish birlamchi hisoblanadi:

- a) mahallani ijtimoiy va axloqiy illatlardan muhofaza qilish;
- b) oilalar, mehnat va o'qitish jamoalaridagi ma'naviy-axloqiy muammolarni hal qilishda hamkorlikni ta'minlash;
- v) sog'lom turmush tarzini muhofaza qilish;
- g) ijtimoiy adolat, erkinlik va majburiyat taomillariga rioya qilishni tarkib toptirish.

Shunday qilib, demokratik jamiyat sharoitida ma'naviy-axloqiy muhit indikatorlarini amaliyotga tatbiq etishda shu jamiyatning ehtiyoji, maqsad-muddaolari va real sharoitdan kelib chiqish birlamchi hisoblanadi.

O'zbekiston demokratik jamiyati sharoitida ma'naviy-axloqiy muhit indikatorlari bir necha muhim funktsiyani bajaradi. Bu funktsiyalarning asosiylari quyidagilardan iborat:

- Jamiyatda sog'lom ma'naviy-axloqiy muhitni saqlash;
- Milliy va umumipinsoniy axloqiy qadriyatlarni uyg'un rivojlantirib borish
- Jamiyat a'zolarini yuksak maqsad muddaolar va bunyodkorlik ishlariga yo'naltirish;
- Jamiyatning ma'naviy axloqiy darajasini tashxislash va baholash.

Bu funktsiyalar real muhitda bajariladi va shu sababli asosiy ma'naviy axloqiy indikatorlarning ikki xil xususiyati mavjud bo'lib, ularni doimiylik va muddatliylikka bo'lish mumkin. Indikatorlar saqlanib boraversa doimiylik xususiyatiga ega bo'ladi, masalan, tarbiyalash, shakllantirish, korrektsiyalash va h.k, aksincha, indikatorlar real vaziyatga bog'liq holda namoyon bo'lsa, muddatlilik xususiyatini oladi, masalan, ta'lim berish, tushuntirish, yo'naltirish va h.k. Demak, ko'rsatkichlarni o'z vaqtida anglab olish masalasi hozirgi globallashuv sharoitidagi eng muhim masalalardan biri hisoblanadi.

Demokratik jamiyat sharoitida sog'lom, ya'ni salbiy jihatlarga nisbatan ijobiy jihatlar ustuvor bo'lgan ma'naviy-ma'rifiy muhitga bo'lgan ehtiyoj yuqori. Bu ishda quyidagi ikki yo'l mavjud. Birinchisi –ma'naviy axloqiy muhitning ijobiy asoslarini rivojlantirish; ikkinchisi – ma'naviy – axloqiy muhitga ta'sir ko'rsatayotgan salbiy illatlarga qarshi kurashish.

Mazkur ikki yo'l vaziyatga qarab qo'llanilganida o'z samarasini beradi. Ayni paytda, biz ma'naviy-axloqiy muhitning asosiy indikatorlarini belgilab olib, ularga tayangan holda chora-tadbirlarni amalga oshirish tarafdorimiz.

Birinchidan,, m'naviy-axloqiy muhitga ijobiy yoki salbiy ta'sir ko'rsatayotgan indikatorlar kuzatish yo'li bilan aniqlanadi. Bunda quyidagilarga e'tibor berish maqsadga muvofiq hisoblanadi:

- a) shaxs va u mansub ijtimoiy guruh ongi, dunyoqarashi va axloqiy xatti-harakatlariga diqqat

qilish;

- b) ijtimoiy toifa va qatlamning maqsad-muddao va intilishlarini aniqlash;
- v) kasb xususiyatlariga ko'ra odamlarning ma'naviy-axloqiy idealini aniqlash;

Bunday yondashuv vositasida ma'naviy-axloqiy muhitning asosiy indikatorlarini talab darajasida belgilab olish mumkin.

Kuzatish muddatli va davomli amalga oshirilishi kutilgan samarani beradi. Bu o'ziga xos eng ommaviy vositalardan biridir.

Ikkinchidan, ma'naviy-axloqiy muhitning ustuvor indikatorlari muhitlar vositasida ilmiy-amaliy jihatdan o'rganiladi. Bunday o'rganishda quyidagilarga asoslanish kutilgan samarani beradi:

- a) oilalardagi ma'naviy-axloqiy holat;
- b) o'qish va mehnat joylaridagi ma'naviy-axloqiy vaziyat;
- v) ma'naviy-axloqiy muhitga bo'layotgan ijobiy va salbiy ta'sirlar.

Buning natijasida ustuvor indikatorlar aniqlanadi va ularni rivojlantirib borish yo'llari ishlab chiqiladi.

Uchinchidan, o'rganish, tadqiq etishda ijtimoiy so'rovnoma o'tkazish, suhbat va uchrashuvlar uyushtirish, OAV materiallarini tahlil qilish, maxsus yondashuvlar asosida ilmiy tadqiqot olib borish ilmiy usul va vositalarga tayangan holda amalga oshirilishi samarali natijalarga olib keladi.

To'rtinchidan, ma'naviy-axloqiy muhit indikatorlari o'qish yoki mehnat sharoiti, turmush tarzi imkoniyatlari va odamlar faoliyati masalalarini tahlil qilish natijasida aniqlanadi va eng maqbul indikatorlarni rivojlantirish yo'nalishlari belgilanadi. Buning uchun quyidagilarga diqqat qilish lozim:

- a) mavjud real sharoit va imkoniyatlardan foydalanish darajasi;
- b) umumiy ma'naviy-axloqiy saviya ko'rsatkichlari;
- v) odamlarning hayotga, jamiyatga, bugungi va ertangi kunga munosabati;
- g) ideal maqsad-muddaolar va intilishlarning mavjudligi.

Xulosa qilib aytganda tahlil ma'naviy – axloqiy muhitning muhim indikatorlarini yaqqol namoyon qiladi, u muayyan shaxs, guruh yoki tashkilot tomonidan amalga oshirilishi mumkin. Misol uchun, bu borada "Ijtimoiy fikr" jamoatchilik markazining faoliyatini kuchaytirish va markaz tomonidan to'planayotgan materiallardan unumli foydalanish, umuman sotsiologik tadqiqotlarni sifat samarasini yanada kuchaytirish, jamoatchilik nazorati ishlarini tizimlashtirish zaruriyat bo'lib turibdi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Мези.М. Конгресс в системе Президентской власти США. Разделения демократия. Сборник статей. Под общей редакцией проф. Дж.Гарбул. – М.: "Прогресс". 1994. – С.23
2. Қаранг: Ўзбекистон республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёевнинг Фармони. Ўзбекистон республикасини янада ривожлантириш бўйича ҳаракатлар стратегияси тўғрисида. – Тошкент.: 2017 йил 7 февраль.
3. Қаранг: Аристотель. Политика. Афинская полития. – М.: "Мысль". 1997. – С. 137-141.
4. Қаранг: Қаххорова М. Маънавий идеал.-Т.: "Маънавият".2008. Б.31.
5. Мирзиёев Ш.М. Эркин ва фаровон, демократик Ўзбекистон давлатини биргаликда барпо этамиз. – Т.: "Ўзбекистон", 2016. - Б.13.
6. Ёшларга оид давлат сиёсати тўғрисидаги Ўзбекистон республикаси қонуни. 2016. 5 модда.
7. Фитрат А. Оила. – Т.: "Шарқ". 2001 ва ҳ.к